
**INCLUSÃO ESCOLAR NA PERSPECTIVA DAS PRÁTICAS
DISCURSIVAS: (RE)PENSAR A PRODUÇÃO DE SENTIDOS NA
LITERATURA; UM DESAFIO**

DOI: 10.5281/zenodo.15584308

Eder Samuel Silvestre¹
Prof. Esp. em Educação Inclusiva e Psicomotricidade
E-mail: edersamuels@yaho.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8533778766821724>

RESUMO: Este artigo aborda a educação inclusiva à luz das práticas discursivas e literárias, explorando como objetos culturais contribuem para a formação de identidades e a construção de um ambiente educacional inclusivo. O estudo objetiva investigar o papel da linguagem e da literatura como práticas discursivas na educação inclusiva, examinar as políticas públicas e marcos legais relacionados, e analisar práticas pedagógicas inclusivas mediadas por objetos culturais. A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, por meio da revisão bibliográfica, análise documental e análise discursiva de práticas pedagógicas. Os resultados apontam para uma lacuna significativa na literatura infantojuvenil, que carece de representações adequadas de personagens com deficiência. Embora a legislação brasileira tenha avançado, a implementação efetiva da educação inclusiva nas escolas enfrenta desafios estruturais e culturais. O estudo também destaca a importância da formação docente contínua para lidar com a diversidade em sala de aula, e como a literatura pode ser uma ferramenta transformadora, permitindo que alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) se vejam representados e reflitam sobre suas identidades. A pesquisa conclui que a inclusão escolar vai além de ajustes curriculares e espaciais, exigindo uma abordagem pedagógica que celebre a diversidade, desafiando estigmas e promovendo uma verdadeira transformação no ambiente escolar.

Palavras-chave: Diversidade; Educação inclusiva; Identidade; Literatura infantojuvenil; Práticas discursivas.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva vai além de ajustes nas normas educacionais, exigindo transformações nas estruturas sociais e culturais das escolas para promover equidade, por meio de adaptações curriculares e metodologias diferenciadas. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo abordar a educação inclusiva à luz das práticas discursivas e literárias,

¹ Graduado em Letras pela Universidade de Franca (2021).
Especialista em Literatura pela Faculdade Iguaçu (2024).
Especialista em Linguística Aplicada à Educação pela Faculdade Iguaçu (2024).
Especialista em Coordenação Pedagógica e Planejamento pela Universidade de Vitória (2024). Especialista em Educação Inclusiva e Psicomotricidade pela Faculdade Metropolitana de Franca (2025).
Pedagogo pela Faculdade Campos Elísios (2025).

explorando-as como objetos culturais ao compreender seus papéis determinantes na produção de significados e nas constituições identitárias para a promoção de uma educação inclusiva.

Iniciamos nosso caminhar em nossos estudos, passando brevemente pela história da educação inclusiva no Brasil, que teve como reflexo os apelos internacionais por mudanças nas práticas educacionais para crianças com necessidades educacionais especiais (NEE)². Apontamos os principais marcos legislativos como a Constituição de 1988 passando pela Resolução Nacional de Educação Especial na perspectiva da Inclusão em 2008, chegando à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estabelecida em 2017, a fim de entendermos mais claramente como as questões relacionadas com este tema tão importante tem evoluído no decorrer das décadas.

Assim, ao passar por este processo de memória do que já foi construído culturalmente e socialmente com os direitos adquiridos por pessoas com deficiência, nosso estudo demonstra como a escola precisa “caminhar conjuntamente” tornando-se, de fato, um ambiente de construção identitária individual e coletiva, onde todos os alunos, sem exceção, devem ter a oportunidade de se ver e se fazer ver. Afinal, este é o cerne da educação inclusiva.

A literatura, com seu poder de transcender barreiras, surge como uma das ferramentas mais poderosas para essa transformação, para esse caminhar em progresso contínuo e parceiro da inclusão. Ela permite que alunos, especialmente aqueles com necessidades educacionais especiais (NEE), se vejam representados e entendam suas vivências como parte integrante de um mundo plural.

Entretanto, a deficiência, frequentemente tratada de maneira superficial em obras literárias, acaba por perpetuar estigmas. Como observa Figueira (2017), a deficiência, por muito tempo, foi negligenciada ou simplificada nas representações literárias, mas, se utilizada de forma reflexiva, tem o poder de alterar essa narrativa, oferecendo uma abordagem mais profunda que contribui para a construção de um ambiente no qual os discentes se veem nas histórias.

Por isso, essa pesquisa defende que a literatura, no contexto de uma “pedagogia de

² Neste estudo sobre educação inclusiva, abordaremos tanto as pessoas com deficiência quanto as neurodivergentes, utilizando com mais frequência as expressões "pessoa com deficiência" ou "alunos com NEE" para simplificação. O termo "pessoa com deficiência" refere-se a indivíduos com limitações físicas, sensoriais ou cognitivas, que afetam sua autonomia nas atividades cotidianas e exigem adaptações para garantir sua inclusão social. Segundo a OMS, a deficiência pode ser permanente ou temporária e impacta áreas como mobilidade, comunicação, aprendizado e socialização. Já o conceito de "neurodiversidade" abrange variações cognitivas e neurológicas, como no caso do TEA, TDAH, dislexia e dispraxia, considerando essas diferenças como formas alternativas de pensar e processar informações, sem disfunção, e defendendo uma abordagem que valoriza as habilidades e características únicas das pessoas neurodiversas.

construção de sentidos”, tem um papel vital nesse processo. Ela vai além da transmissão de saberes, ao abrir portas para reflexões sobre identidade, diversidade e as complexas relações sociais; ao ser aplicada nas práticas pedagógicas inclusivas, ela não apenas garante o acesso à informação, mas também promove a transformação das realidades dos estudantes, fazendo da sala de aula e da escola um espaço de troca e aprendizado, onde a heterogeneidade não seja apenas aceita, mas celebrada.

A escassez de representações literárias de personagens com deficiência que, de forma respeitosa e realista, promovam uma reflexão profunda sobre a diversidade humana é uma lacuna importante sobre a qual pensamos em nossas análises e observamos em nossa revisão da literatura acadêmica. Por vezes, não raras, a temática da deficiência muitas vezes é retratada como algo a ser superado ou curado.

Nesse âmbito é que a adaptação de obras literárias e o uso de recursos multimodais são fundamentais ao democratizar o acesso à literatura, permitindo que todos os alunos, independentemente de suas condições, possam participar ativamente do processo educativo, sentindo-se representados, como apontam Pires e Trevisan (2020).

Nessa perspectiva, consideremos a literatura como um espelho, no qual se reflete o “eu” do aluno-leitor com necessidades educacionais especiais. É, inicialmente, o imaginário, porém, conferindo empoderamento real ao aluno com NEE oferecendo-lhe assim, condições de desafiar estigmas, questionar normas e reescrever histórias; isso é dar voz, identidade, pertencimento e só então, inclusão.

Nossa pesquisa aponta enfaticamente a literatura como prática pedagógica concreta e relevante na inclusão educacional, mas também entramos no “campo minado” do papel dos educadores e da comunidade escolar na implementação de uma educação inclusiva que vá além da adaptação do currículo e dos espaços físicos da escola. Oferecemos reflexões consistentes de que os docentes são fundamentais na criação de um ambiente escolar onde a diversidade esteja coerentemente presente. Não se trata, no entanto, de apontar culpados ou negligente, mas de procurar parcerias concretas para a formação continuada de professores para um ambiente educacional inclusivo.

Nesse contexto, é um fato que a formação continuada de gestores educacionais e docentes é um aspecto essencial para o sucesso da inclusão escolar, pois, para que a educação inclusiva seja uma realidade, a comunidade escolar deve estar preparada para lidar com a diversidade de identidades, abandonando conceitos pré-concebidos e comprometidos em construir novos sentidos nas práticas de ensino-aprendizagem.

Em suma, como menciona Ellis (2018), "a formação de professores voltada para a diversidade cultural em sala de aula é fundamental para que possam promover práticas inclusivas e acolhedoras", reforçando a importância de uma formação docente que integre práticas pedagógicas inclusivas e culturalmente sensíveis que promovam reflexões e ações profundas e concretas para a inclusão respaldadas na diversidade humana e contribuindo para a construção de um ambiente educacional mais justo e acolhedor para todos, por meio de um objeto cultural importantíssimo: a literatura.

2. METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, com o objetivo de investigar como as práticas discursivas e literárias contribuíram para a formação de sentidos e identidades na educação inclusiva. A pesquisa utilizou três principais instrumentos: revisão bibliográfica, análise documental e análise discursiva de práticas pedagógicas inclusivas.

A revisão bibliográfica buscou examinar estudos anteriores sobre educação inclusiva, práticas discursivas e a representação de personagens com deficiência na literatura infantojuvenil. A análise documental envolveu a investigação de políticas públicas e marcos legais que sustentaram a educação inclusiva, além de documentos educacionais relevantes. A análise discursiva foi aplicada para compreender como as práticas pedagógicas, mediadas pela literatura, contribuíram para criar um ambiente escolar inclusivo.

Os objetivos gerais foram investigar o papel da linguagem e da literatura como práticas discursivas na formação de sentidos culturais e a construção de identidades na educação inclusiva. Em termos específicos, a pesquisa procurou analisar o impacto da literatura como prática discursiva na formação de sentidos culturais, investigar políticas públicas relacionadas à educação inclusiva e examinar práticas pedagógicas inclusivas que utilizaram a literatura para promover a diversidade.

A questão central da pesquisa foi: como as práticas discursivas e literárias, por meio da análise de objetos culturais, contribuíram para a formação de sentidos e identidades na educação inclusiva? A pesquisa também buscou preencher uma lacuna encontrada na literatura acadêmica relacionada à escassez de representações literárias de personagens com deficiência, além de contribuir para a construção de uma educação inclusiva mais transformadora.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 História da Educação Inclusiva no Brasil: uma síntese

O caminhar da educação para pessoas com deficiência, para Fernandes (2007), pode ser listado em fases distintas, começando pelo período pré-científico, onde se caracterizava pelo extermínio de pessoas com deficiência e pela segregação, por meio da criação de instituições assistenciais.

A fase da segregação, no início do século XX, marcou a criação de instituições de acolhimento para pessoas com deficiência e/ou neurodivergentes, onde eram mantidas isoladas da sociedade em abrigos assistenciais. A Igreja Católica desempenhou um papel significativo na administração dessas instituições, mas sem visar a integração dessas pessoas à sociedade. Segundo Chaveiro e Barbosa (2005), "durante essa fase as pessoas com necessidades especiais ainda eram excluídas da sociedade e até mesmo por seus familiares" (SANTOS e FIGUEIREDO, 2006).

A trajetória da educação inclusiva no Brasil desde a década de 1990 até os dias atuais, sofreu significativas transformações com o compromisso de garantir o acesso e a participação de todos os alunos no sistema educacional.

A partir do conceito de que todas as pessoas são capazes de aprender, a transição para a fase da inclusão aconteceu, e a escola passou a ser vista como o espaço significativo para integrar e incluir alunos com deficiência, mesmo que de maneira limitada e com muitos desafios.

Assim, a inclusão escolar, como uma prática pedagógica transformadora, só começou a ganhar força no final da segunda metade do século XX, especialmente com a adoção de legislações que garantiam a matrícula desses alunos em escolas regulares. No entanto, a inclusão era vista ainda, nesse contexto, mais como uma adaptação do aluno à escola do que uma verdadeira inclusão no sentido pleno. Rozek (2009, apud OLIVEIRA; FERREIRA, 2009, p. 7) afirma que a escola se tornava um depósito onde ela [a criança com deficiência] era esquecida, sem nenhuma preocupação com sua aprendizagem.

A proposta de educação inclusiva no Brasil é recente e ganhou força quando o país aderiu às ideias internacionais disseminadas na época. A partir de então, construiu-se uma política educacional inclusiva que, embora precise de ajustes, tem conseguido significativos avanços no que diz respeito ao acesso de todos à educação.

No entanto, ainda havia uma grande distância entre as práticas efetivas nas escolas e o que era estipulado pela lei, o que levou ao movimento pela efetivação da educação inclusiva. Como discorrem Fáveros et al. (2009) a inclusão é vista como uma forma de servir crianças com necessidades especiais dentro do ambiente escolar.

3.2 Marcos Legais da Educação Inclusiva

O artigo 208 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) pressupõe que o Estado tem como dever o atendimento especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Além disso, Gomes (2012, p. 3) destaca que:

[...] outros documentos como o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), o Plano Nacional de Educação (2001) e, mais recentemente, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), assim como a Resolução Nacional de Educação Especial na perspectiva da Inclusão (2008), são exemplos legais e políticos que amparam o tema da inclusão escolar e que buscam, acima de tudo, reestruturar as bases organizacionais e pedagógicas das escolas para que venham possibilitar a inclusão e permanência de seus alunos.

Um marco legal importantíssimo para a educação inclusiva em nosso país foi a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), estabelecendo que a educação deve ser assegurada a todos os alunos, sem qualquer forma de discriminação. A partir dessa legislação, iniciou-se a adaptação das escolas e práticas pedagógicas a fim de integrar, de fato, os alunos com deficiência no ambiente escolar.

Um ponto ainda relevante para destacar é que a Educação Especial está diretamente relacionada à inclusão escolar, mas não se configura como uma modalidade educacional específica, ou seja, não apenas os que possuem alguma Necessidade Educacional Especial (NEE) devem ser atendidos nas escolas regulares, mas também todos os alunos sem deficiências (BRASIL, 2001).

O Decreto n. 6.571, promulgado em 17 de setembro de 2008, reafirma esta compreensão, objetivando a busca de avanços ao fomentar as discussões sobre a inclusão escolar e regulamentar a possibilidade de atendimentos educacionais especializados aos alunos com Necessidade Educacional Especial (BRASIL, 2008).

Ainda outro marco importante para a educação inclusiva no Brasil foi a implementação da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) em 2015, a qual consolidou os direitos das

peças com deficiência, assegurando seu acesso a áreas como educação, saúde, trabalho e outros serviços essenciais. A LBI representa um avanço significativo na luta pela inclusão educacional, reafirmando, como Sofiato e Angelucci (2017, p. 292), que “a inclusão é um valor transversal da escola e deve ser promovida para todos os alunos, tenham eles condições de deficiência ou não.” (SOFIATO; ANGELUCCI, 2017, p. 292). Assim, a escola deve ser um ambiente flexível, capaz de atender a diversas necessidades educacionais.

Dentro desse contexto, o artigo 28 da LBI estabelece que:

o direito à educação é assegurado à pessoa com deficiência, em igualdade de condições com as demais pessoas, em instituições de ensino regular, públicas ou privadas, preferencialmente na rede regular de ensino, de forma contínua, com a adequação de suas condições de aprendizagem” (BRASIL, 2015, p. 10).

Esse dispositivo não apenas garante o direito à educação para as pessoas com deficiência, mas também impõe a responsabilidade de adaptar as escolas para atender às necessidades de aprendizagem desses alunos, criando um ambiente inclusivo onde todos podem participar ativamente das atividades escolares.

Assim, a escola deixa de ser apenas um espaço que adapta o aluno, tornando-se um local que se adapta a todos, com currículos flexíveis e metodologias de ensino personalizadas para garantir a participação plena de todos os estudantes.

Enfim, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estabelecida em 2017, enfatiza que a educação deve ser personalizada de acordo com as necessidades de cada discente, com metodologias diversificadas e práticas pedagógicas promotoras da participação plena de todos.

Coerentemente, Glat e Fernandes (2005) destacam que “novos recursos e métodos de ensino mais sofisticados e eficazes estão sendo lançados, proporcionando às pessoas com deficiência mais condições de acessibilidade e inserção na sociedade.” Mas esses avanços vieram sem desafios?

3.3 Avanços e Desafios na Implementação da Educação Inclusiva

Apesar de a educação inclusiva ser amplamente respaldada pela legislação, ela ainda enfrenta desafios consideráveis em sua implementação. As afirmações de Facion e Matos (2009) ressaltam que os modelos educacionais tradicionais, que buscam uma educação uniforme para todos, precisam ser reformulados, pois a inclusão deve ser baseada em valores que promovam uma educação de qualidade para todos, sem excluir ninguém.

Nesse sentido, a transição para uma educação inclusiva exige o apoio irrestrito dos

governos além de uma mudança de perspectiva nos profissionais da educação e em toda a comunidade escolar, com o objetivo de garantir uma educação equitativa.

Um dos avanços irrevogavelmente notável nos últimos anos, é o aumento significativo nas matrículas de estudantes com deficiência e/ou neuro divergência, refletindo o progresso na educação especial. Observe o gráfico a seguir e perceba que, de 2014 a 2023, o número de matrículas quase dobrou, passando de 886.815 para 1.771.430, conforme demonstrado pelos dados do Censo Escolar, elaborados pela Plataforma Diversa e Inep.

Fonte: Novo painel de Estatísticas Censo Escolar da Educação Básica – MEC/Inep.

Reelaboração: O autor

Assim, os dados sobre a educação especial mostram progressos, mas também indicam a necessidade de mais transformações.

Um exemplo disso é a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (Pnad) de 2022, que aponta que 8,9% da população brasileira com 2 anos ou mais de idade, ou 18,6 milhões de pessoas, possui alguma deficiência ou são neurodivergentes, ou seja, nove em cada dez brasileiros enfrentam dificuldades como visão, audição, aprendizado, locomoção ou concentração e a taxa de analfabetismo entre essas pessoas acima de 15 anos é de 19,5%, bem superior aos 4,1% entre as pessoas sem deficiência.

É importante notar que as estatísticas do Censo Escolar, diferentemente da Pnad, incluem também pessoas neurodivergentes e com altas habilidades/superdotação, além daqueles com deficiência, ampliando a abrangência da inclusão.

No entanto, embora a taxa de escolarização para crianças de 6 a 14 anos com deficiência e/ou neuroatípicas³ tenha aumentado, ela ainda permanece inferior à taxa de

³ **Neuroatípico** também descreve pessoas cujas funções cognitivas ou neurológicas não se alinham com o que é considerado "típico". Contudo, "neuroatípico" é um termo mais geral e, em alguns contextos, pode ter uma

escolarização de seus pares neurotípicos.

Assim, os dados acima nos convidam a repensar sobre o que se tem feito até agora, pois será que a inclusão se limita apenas às mudanças nas estruturas físicas e curriculares? Nesse âmbito, o quão significativo seria a promoção de uma pedagogia de construção identitária para os alunos com necessidades educacionais especiais (NEE), com o fim de uma perspectiva mais abrangente da valorização da diversidade? Em que medida as práticas discursivas e culturais, como a literatura, desempenham um papel fundamental na construção de um ambiente verdadeiramente inclusivo, onde a diversidade não apenas se adapta, mas se integra de forma ativa ao processo educacional?

3.4 Objetos Culturais, Discurso e Produção de Sentidos na educação inclusiva

A educação inclusiva no contexto da produção de sentidos culturais, especialmente quando se trata de literatura, é um tema que exige uma análise aprofundada dessas relações: objetos culturais, discurso e práticas de linguagem.

A literatura, enquanto prática discursiva, tem um papel crucial na construção da identidade cultural e na formação de um entendimento coletivo dentro da escola. Como é afirmado por Capellini, Rodrigues e Santos (2014):

[...] a escola precisa construir uma nova relação com o saber, que não é algo que está pronto e acabado, tampouco está dividido em áreas estanques de conhecimento. O saber é uma construção coletiva e os alunos devem ser convidados a problematizar o conhecimento, de forma que se tornem capazes de avaliar a qualidade de uma informação e a produzir novos saberes (CAPELLINI; RODRIGUES; SANTOS, 2014, p. 45).

Portanto, essa perspectiva sobre o saber como construção coletiva tem implicações diretas na formação da identidade do discente, que, participando ativamente no processo de conhecimento, não apenas absorve o conteúdo, mas também o transforma, gerando uma conexão com a aprendizagem que ultrapassa a simples memorização.

Entretanto, o discurso escolar, muitas vezes inflexível, não consegue dialogar com a diversidade de sentidos que os alunos trazem para a sala de aula. Por isso, é fundamental uma reconstrução do ambiente educacional que leve em consideração as múltiplas identidades culturais e os diferentes contextos em que os alunos se encontram, criando assim um espaço mais inclusivo e propício à aprendizagem significativa.

Dentro desse contexto, o conceito de objetos culturais ganha relevância, pois entendemos que os objetos que usamos no ensino como livros, músicas, filmes, ou até as próprias interações diárias, são carregados de significados que podem ser transformados pela prática discursiva da educação.

Nesse caso, a produção de sentidos não está apenas na interpretação do conteúdo, mas mediando a absorção desse conteúdo, questionado e transformado pelo estudante. Apresentando os objetos culturais de maneira a respeitar a diversidade de interpretações e de vivências dos alunos, estes podem se reconhecer nas histórias, refletir sobre suas próprias experiências e questionar as diretrizes a eles impostas.

Assim, esse aspecto da literatura, que é, conforme Sarlo (2007), a inserção da memória e da história como elementos de contestação e reconstrução do passado e do presente, oferece aos alunos não apenas a oportunidade de acessar a história, mas também de questioná-la e ressignificá-la, estimulando a reflexão sobre suas experiências pessoais e memórias, o que favorece uma compreensão mais aprofundada e inclusiva da sociedade em que estão inseridos.

Concordemente, Capellini, Rodrigues e Santos (2014), afirmam que "ao adotar práticas discursivas que considerem as diversas formas de saber e de ser dentro da escola, a educação não só amplia as possibilidades de aprendizagem, mas também promove uma cultura de resistência contra as exclusões históricas" (CAPELLINI; RODRIGUES; SANTOS, 2014, p. 54).

É nesse contexto, portanto, como mediadora do processo de memória e da história, enquanto elementos de resistência e reconstrução, que se destaca o papel da literatura, pois ela é um recurso essencial para questionar a realidade social, política e cultural permitindo que os alunos interajam com textos literários que dialogam com suas próprias experiências e com a diversidade de perspectivas que os cercam, tornando a escola um espaço de construção coletiva e de problematização.

Essa abordagem é fundamental para que a escola não apenas reproduza os saberes, mas também se torne um local de transformação das realidades dos alunos, por isso vale a pena ressaltar o seguinte recorte da pesquisa de NORA (1993):

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam, ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as

transferências, cenas, censura ou projeções. A história, porque operação intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico (NORA, 1993, p. 9).

Tal conceito de memória, que se alonga entre o passado e o presente, é dinâmico e moldado por diferentes contextos culturais notavelmente relevante no ambiente educacional inclusivo quando se promover a interação com a literatura que dialoga com as vivências dos estudantes, formando memórias coletivas para que as histórias individuais se encontram e se interconectam.

Nesse conceito, é um processo contínuo de ressignificação, que contribui para uma construção mais equitativa e sensível das realidades de cada aluno com NEE, valorizando suas histórias e perspectivas individuais dentro do coletivo.

Relativamente à função do discurso na escola inclusiva, é necessário que este abra espaço para as experiências e as vozes dos alunos. A discursiva escolar inclusiva precisa se transformar em um espaço de troca, escuta ativa e de formação de novos conhecimentos, em que os alunos têm um papel ativo e esta abordagem implica, é claro, em uma mudança na prática pedagógica, na qual o conhecimento não seja visto como um produto acabado, mas como um processo dinâmico e em constante evolução.

3.5 A Construção de Identidades na Educação Inclusiva: A Diversidade como Elemento Fundamental no Processo Educacional

Ao proporcionar um ambiente que valoriza e integra as experiências e vozes dos alunos, a escola não apenas amplia suas perspectivas acadêmicas, mas também fortalece seu papel como um espaço de construção identitária, pois a educação inclusiva, ao promover a convivência entre alunos com diferentes necessidades não apenas enriquece o aprendizado, mas também forma cidadãos mais empáticos, críticos e conscientes da importância da diversidade na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Assim, a transformação do discurso escolar em um espaço de troca e aprendizagem contínua não se limita apenas à redefinição do conhecimento, mas também se estende à formação das identidades dos alunos dentro da escola. Afinal, é no processo de construção de suas próprias identidades que os estudantes encontram a oportunidade de se expressar, se reconhecer.

A educação inclusiva, no contexto da construção de identidades, vai além da simples aceitação da diversidade, promovendo um ambiente onde as diferenças são vistas como

elementos fundamentais para o desenvolvimento individual e coletivo. Celebrar a diversidade, especialmente a diversidade identitária, é um dos pilares da educação inclusiva.

Por isso este tópico tem como enfoque principal o conceito de pedagogia da construção de identidades dos alunos com necessidades educacionais especiais, um processo essencial para garantir que a escola seja, de fato, um espaço inclusivo. Nessa escola, todos os discentes, independentemente de suas diferenças, devem poder se desenvolver plenamente. A educação inclusiva, portanto, exige também um conceito dinâmico que envolve uma transformação cultural profunda nas práticas pedagógicas, visando a efetiva participação de todos os alunos, independentemente de suas características ou necessidades específicas.

Assim, a construção de identidades em um ambiente escolar deve promover um processo de aprendizagem que leve em consideração as interações sociais, culturais e educativas. Como Garcia (2007) observa, a adaptação curricular, muitas vezes centrada no modelo médico-psicológico, não atende adequadamente às necessidades dos alunos com deficiência, pois foca mais nas limitações do que nas potencialidades desses alunos.

Além disso, a relação entre educação inclusiva e a construção do “eu” nos alunos com NEE envolve também o reconhecimento e a valorização da memória e da diversidade. Para os alunos com necessidades educacionais especiais, a formação da identidade não se limita à integração na sociedade escolar, mas envolve a afirmação de sua singularidade dentro de uma cultura diversificada.

Nesse contexto, a literatura, como objeto cultural, desempenha um papel fundamental. Ela oferece um meio de expressão individual e coletiva, permitindo a construção de significados ou sentidos em um espaço educacional que respeita as diferenças. Assim, conforme Sasaki (1997), a inclusão se configura também como um campo de disputa discursiva, buscando ressignificar a experiência do sujeito com deficiência na sociedade (Sasaki, 1997).

Entretanto, conforme os estudos de Beyer (2005), a implementação de práticas pedagógicas inclusivas ainda enfrenta desafios significativos. O modelo de inclusão no Brasil tem sido marcado pela persistência de práticas integrativas, onde a ideia de incluir o aluno com deficiência continua restrita a ajustes superficiais no currículo e na estrutura escolar. Embora importantes, essas modificações não questionam as premissas que sustentam a homogeneização das práticas educacionais. Como aponta Oliveira (2007), a verdadeira inclusão deve passar pelo reconhecimento das diferentes identidades dos alunos, respeitando suas especificidades e potencializando suas habilidades por meio de metodologias que

envolvam todos os agentes educativos.

A construção da identidade do aluno com deficiência também está intimamente ligada ao combate ao estigma social e à construção de uma cultura da diversidade. Segundo Goffman (2008), o estigma resulta de uma relação social que descredita a pessoa com base em uma característica marcante, como a deficiência. A escola, ao integrar esse aluno, deve ser um espaço onde esse “rótulo” seja desconstruído, permitindo que o aluno se reconheça como sujeito ativo na construção de sua identidade.

Como destaca Diniz (2007), a deficiência deve ser entendida não como uma característica essencial do indivíduo, mas como uma construção social que se manifesta por meio de barreiras culturais, atitudinais e físicas.

Nesse sentido, a efetivação da inclusão depende de uma compreensão crítica da prática pedagógica. Mendes (2006) observa que a prática pedagógica deve ser ajustada não apenas às necessidades dos alunos com deficiência, mas também às condições estruturais e socioculturais da escola. A implementação de práticas inclusivas não se resume a mudanças sutis no currículo, mas envolve uma reconfiguração das relações de ensino e aprendizagem. Isso precisa ser discutido de forma colaborativa e reflexiva entre professores, gestores e alunos.

Para alinhar as práticas pedagógicas com a construção de identidades em um contexto inclusivo, é essencial adotar metodologias que respeitem e valorizem as singularidades de cada aluno. Essas metodologias devem promover uma aprendizagem coletiva mas, individual e interativa, conforme salienta Freire (1996): “[...] o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (Freire, 1996, p. 59).

Por isso dizemos que a educação inclusiva não representa uma evolução, mas sim uma ruptura com os valores da educação tradicional. Ela assume-se como respeitadora das culturas, das capacidades e das possibilidades de evolução de todos os alunos, sem “uniformizá-los”, apostando na escola como uma comunidade educativa e defendendo um ambiente de aprendizagem diferenciado e de qualidade para todos os alunos, ao reconhecer e aceitar as diferenças atribuindo-lhes um sentido, dignidade e funcionalidade (Rodrigues, 2000).

A construção desses significados torna-se evolutiva para alunos com AEE oferecendo-lhes possibilidades que transcendem suas limitações físicas ou cognitivas quando integra a literatura nas práticas pedagógicas. Essa abordagem permite que o aluno se perceba como

parte de uma cultura diversificada e em constante transformação em um processo de fortalecimento da identidade individual e coletiva.

Por fim, a educação inclusiva, na perspectiva das práticas discursivas, com o uso da literatura como formadora da construção de sentidos, implica uma reavaliação constante dos significados atribuídos à inclusão e à diversidade no contexto escolar. Ela oferece uma oportunidade rica para a construção de uma identidade que reconhece as múltiplas dimensões do ser humano. A construção de identidade, memória e diversidade não é apenas um objetivo pedagógico, mas uma estratégia de ensino-aprendizagem.

No entanto, para aprofundar a discussão sobre a educação inclusiva e as práticas discursivas, como a literatura, é necessário ampliar a reflexão sobre como os sentidos culturais são produzidos no contexto escolar. A literatura infantojuvenil, com seu potencial formador, torna-se não apenas um veículo de expressão, mas uma chave fundamental para a construção de identidades.

Concordemente o próximo tópico explora, portanto, a importância da literatura e das manifestações discursivas na formação de uma identidade inclusiva, destacando sua relevância para a construção de uma sociedade onde as múltiplas dimensões do ser humano são reconhecidas e valorizadas.

3.6 A Representatividade de Alunos com Deficiência na Literatura Infantil: Implicações para a Produção de Sentidos e a Prática Pedagógica Inclusiva na Contemporaneidade

A inclusão de personagens com deficiência na literatura infantojuvenil brasileira é um tema de grande relevância, especialmente quando se considera o impacto dessa representação na formação de uma identidade inclusiva e na construção de um olhar inclusivo sobre a diversidade.

Contudo, ainda existe uma lacuna significativa na forma como essas personagens são representadas, muitas vezes reforçando estigmas e construindo narrativas que não favorecem uma verdadeira inclusão social e educacional.

A escassez de uma representação rica e complexa de personagens com deficiência, e a prevalência de estereótipos em muitas obras literárias, revela um desafio contínuo no campo da literatura infantil. A crítica a essa falta de representatividade vai além de uma simples questão estética ou narrativa, tocando questões fundamentais de exclusão social e marginalização histórica de pessoas com deficiência.

No contexto da literatura infantojuvenil, a deficiência, frequentemente retratada de maneira superficial ou reducionista, tende a reforçar a ideia de incapacidade, tratando os personagens como seres estigmatizados e à margem da sociedade. De acordo com Figueira (2017), a representação de personagens com deficiência foi por muito tempo negligenciada ou, quando presente, tratada de forma simplista, sem a profundidade necessária para possibilitar uma reflexão crítica e construtiva sobre a diversidade humana. A autora alerta para o perigo de construções literárias que perpetuam a ideia de que a deficiência é algo a ser "superado" ou "curado", em vez de ser reconhecida como uma condição que faz parte da diversidade da experiência humana, capaz de enriquecer as narrativas e ampliar os horizontes de compreensão das crianças.

Porém, a literatura infantojuvenil possui um imenso potencial para contribuir para a educação inclusiva, caso as obras literárias tratem de maneira cuidadosa e realista as experiências de indivíduos com deficiência. Nesse sentido, o trabalho de autores como Azevedo (2014) e Piza (1991) destaca a importância de uma abordagem que não apenas inclua personagens com deficiência, mas que faça isso de maneira respeitosa e reflexiva. Eles argumentam que a inclusão literária deve transcender o simples fato de inserir esses personagens nas histórias e, ao contrário, deve buscar transformar as narrativas para que todos os leitores possam se ver refletidos nas experiências e desafios enfrentados por esses personagens, promovendo uma compreensão mais profunda das diversas realidades sociais.

Diante desse cenário, as práticas pedagógicas voltadas para a literatura devem ser repensadas para garantir que a educação inclusiva se materialize de forma eficaz. O uso de estratégias literárias que priorizem a representação de personagens com deficiência de maneira mais rica e multifacetada é fundamental.

Para que a teoria da inclusão na literatura infantojuvenil se traduza em práticas pedagógicas eficazes, é fundamental que os educadores possam aplicar as estratégias literárias de forma concreta e acessível.

Uma possível abordagem seria a implementação de atividades de leitura crítica, nas quais os alunos pudessem discutir as representações de personagens com deficiência promovendo reflexões sobre estigmatização e inclusão, em obras como o livro *Asas do Joel*, do autor Walcir Carrasco, de 1998.

O livro *Asas do Joel*, analisado por Fontenelle e Pontes (2022), é um exemplo interessante para práticas de leitura crítica, pois, embora aborde a deficiência intelectual, apresenta o personagem Joel de forma que pode reforçar estigmas, tratando-o como "incapaz"

ou "esquisito".

Apesar de a obra ser parte do material sugerido pelo PNLD de 2018, sua representação de pessoas com deficiência, muitas vezes centrada na ideia de limitação e superação, pode soar um tanto excludente ao reforçar uma visão deficitária, em vez de promover uma abordagem mais inclusiva e empoderadora.

No entanto, O livro *Asas do Joel* pode ser uma ferramenta importante na construção crítica de como devemos encarar os alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) na inclusão escolar, ao proporcionar uma reflexão sobre a representação de personagens com deficiência intelectual.

Embora a obra contenha algumas limitações na terminologia usada, como classificar o personagem Joel como "incapaz" ou "esquisito", ela pode ser utilizada de forma estratégica para discutir com os alunos as formas de estigmatização e a importância de repensar essas representações e como essas percepções continuam a influenciar práticas educacionais excludentes refletindo sobre o impacto da linguagem na construção das identidades, principalmente das crianças com NEE. A história de Joel, portanto, também oferece uma oportunidade para discutir o valor da amizade e do respeito às diferenças, elementos essenciais para a inclusão escolar.

Além disso, o docente pode organizar dinâmicas de escrita criativa, nas quais os alunos reescrevessem partes da história, propondo novas narrativas nas quais as personagens com deficiência sejam retratadas de maneira empoderada e multifacetada.

A utilização de recursos multimodais, como vídeos e imagens, poderia complementar a leitura, ajudando alunos com deficiências cognitivas a se envolverem mais plenamente com o conteúdo. Essas práticas ajudariam a transformar a literatura em um instrumento ativo de inclusão, não apenas como um meio de reflexão, mas também como um veículo para a ação e mudança nas percepções das crianças sobre a diversidade.

Nessa perspectiva, é enriquecedora a utilização de textos que abordem a deficiência de maneira cotidiana, naturalizando a presença dessas pessoas na sociedade e mostrando suas diversas potencialidades.

A adaptação de textos literários, como a simplificação da linguagem e o uso de recursos multimodais, pode facilitar, segundo Pires e Trevisan (2020) o acesso de alunos com deficiências intelectuais a obras literárias complexas, permitindo que esses estudantes participem de forma plena do processo educacional. Assim, ao adaptar obras e ao utilizar diferentes mídias, a literatura pode ser democratizada e acessível a todos os alunos,

independentemente de suas condições cognitivas.

O processo de leitura crítica como implementação de atividades pedagógicas que envolvam discussões sobre a deficiência e a diversidade humana de forma aberta e respeitosa é uma prática essencial para a formação de uma identidade inclusiva, pois promove discussões sobre como a deficiência deve ser compreendida não como uma limitação, mas como uma parte natural da diversidade humana, cujas potencialidades devem ser respeitadas e potencializadas em um ambiente educacional inclusivo.

Os livros de literatura infantil com propostas inclusivas, seja por meio da representação de pessoas com deficiência ou por abordarem temas relacionados ao processo de inclusão e diversidade, podem promover a compreensão da realidade do outro, ajudando a desconstruir ideias capacitistas.

Portanto, a literatura, pode moldar identidades e transformar realidades, permitindo que as crianças com deficiência se vejam não apenas como objetos de uma narrativa de superação, mas como sujeitos plenos que também fazem parte da construção da sociedade, pois dessa maneira a literatura se torna um campo de transformação cultural e educacional, emocional e identitária.

Entretanto, a reflexão sobre a literatura como um campo de transformação cultural e educacional exige também um (re)pensar não somente das práticas pedagógicas mas também da formação dos educadores responsáveis por essas mudanças. Como garantir que os docentes estejam preparados para lidar com a diversidade de experiências e identidades em um contexto inclusivo? Quais os desafios que enfrentam para adaptar seu currículo e práticas a uma sociedade plural? E como a formação docente pode ser inovadora e transformadora para que as práticas inclusivas atinjam seu potencial máximo?

Essas questões são essenciais para entender o papel da formação docente na evolução da educação inclusiva.

Nosso próximo passo será analisar os desafios e as mudanças atitudinais necessárias para garantir que a educação inclusiva se torne uma realidade efetiva nas escolas.

3.7 Desafios e Inovações na Formação Docente para a Educação Inclusiva: Caminhos para uma Prática Pedagógica Transformadora

A educação inclusiva se configura como um direito fundamental, e a formação dos docentes é um fator decisivo para sua efetivação. Contudo, como ressaltam Ribeiro (2020) e

Silva (2021), a implementação de uma educação inclusiva de qualidade ainda enfrenta desafios substanciais, sobretudo no que diz respeito à formação de professores para lidar com a diversidade nas salas de aula. A educação inclusiva exige uma prática pedagógica sensível e adaptada às necessidades de cada estudante, o que exige não apenas uma reestruturação do currículo, mas também uma constante atualização da formação docente.

Um dos principais desafios é a falta de preparo adequado dos professores para trabalhar com alunos com deficiência, especialmente em contextos de sala de aula regular. Como observado por Ribeiro (2020), muitos docentes ainda não possuem as habilidades necessárias para atender às demandas específicas dos alunos com deficiência, particularmente no caso de alunos neurodivergentes. A formação inicial dos professores, muitas vezes, não contempla uma abordagem aprofundada sobre educação especial, o que limita a capacidade dos educadores em aplicar práticas pedagógicas inclusivas e eficazes.

De acordo com os estudos de Pachevitch et al. (2021), a formação em educação inclusiva deve ir além do treinamento teórico, incorporando vivências práticas que permitam ao docente lidar diretamente com a diversidade nas salas de aula. A utilização de metodologias ativas e a adoção de tecnologias assistivas são exemplos de estratégias que podem ser absorvidas à prática pedagógica, ampliando o alcance da educação inclusiva. A formação de professores deve, portanto, promover uma compreensão holística das necessidades dos alunos, respeitando suas particularidades biológicas, cognitivas e sociais.

Entretanto, a colaboração entre os profissionais da educação regular e os especializados, como os professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) é imprescindível. A construção de um trabalho colaborativo e articulado entre esses profissionais é fundamental para a promoção de uma educação inclusiva de qualidade. Silva (2021) argumenta que a parceria entre os professores de sala comum e os de educação especial cria um ambiente mais enriquecedor e capaz de proporcionar melhores condições de aprendizado para os alunos com deficiência. Esse trabalho conjunto deve ser apoiado por políticas públicas que garantam recursos suficientes para a formação e a integração desses profissionais.

Mas, observa-se que ainda é necessário superar as limitações estruturais e a falta de recursos que dificultam a implementação efetiva da educação inclusiva. Ribeiro (2020) enfatiza que, apesar dos avanços legislativos e das políticas públicas voltadas para a inclusão, a realidade nas escolas ainda é marcada pela falta de infraestrutura adequada e pela resistência cultural de parte dos docentes. A formação docente para a educação inclusiva precisa,

portanto, abordar também essas questões, preparando os educadores para trabalhar em contextos que nem sempre oferecem as condições ideais.

A resistência cultural a mudanças atitudinais, muitas vezes, está atrelada à visão limitada da deficiência e à falta de sensibilização sobre a importância da diversidade no ambiente escolar. De acordo com a análise de Silva (2021), é necessário promover uma mudança de mentalidade, incentivando os educadores a perceberem a inclusão não apenas como um dever legal, mas como uma oportunidade de enriquecimento para todos os alunos.

A formação docente, portanto, deve ser permeada por valores de solidariedade, respeito e empatia, para que os professores e gestores possam, efetivamente, ser agentes de mudança nas suas práticas pedagógicas. Furlanetto (2017) e Chaves (2003) reforçam que a relação afetiva entre professor e aluno é essencial para o sucesso do processo de inclusão.

Interessante o que é apontado por Chaves (2003), quando discursa sobre a pedagogia do afeto, que, segundo ele, deve ser uma característica central da formação docente, pois permite que o educador estabeleça uma conexão genuína com seus alunos, criando um ambiente seguro e estimulante para todos, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades no processo de aprendizagem.

Em uma relação professor-aluno, a afetividade é um elemento que contribui significativamente para a criação de um ambiente educacional positivo. Chaves (2003) salienta que o afeto deve ser o fio condutor da relação de ensino e aprendizagem, pois ele “atrai” e “seduz” os alunos, tornando a sala de aula um “lugar nosso”, onde o bem-estar e o respeito às diferenças são fundamentais para o sucesso de todos.

Assim, sem uma base afetiva, a sala de aula pode se transformar em um ambiente de conflitos e *bullying*, como descrito por Melo (2010), que destaca a importância de um ambiente de respeito mútuo para o desenvolvimento saudável dos alunos.

Portanto, o trabalho de inclusão deve ser promovido não apenas através de métodos pedagógicos, mas também por uma postura de sensibilidade e empatia por parte dos professores, como defende Cury (2003), para quem “bons professores possuem metodologia, mas professores fascinantes possuem sensibilidade”.

Compreende-se, portanto, que a formação docente para a educação inclusiva enfrenta desafios complexos, mas também oferece inúmeras possibilidades de transformação e aprimoramento das práticas pedagógicas. A superação desses desafios requer um compromisso contínuo com a formação dos educadores, a promoção de uma cultura de inclusão e a garantia de políticas públicas que viabilizem a implementação de uma educação

verdadeiramente inclusiva.

A colaboração entre os profissionais de diferentes áreas e o uso da literatura, de novas metodologias e tecnologias são recursos poderosos para tornar a inclusão escolar uma realidade concreta e eficaz.

A relação afetiva e o desenvolvimento de um ambiente de respeito e sensibilidade são aspectos essenciais que devem ser integrados à formação dos docentes, garantindo que todos os alunos, independentemente de suas necessidades, possam aprender e se desenvolver plenamente e equitativamente e é fundamental que a escola se organize de forma a valorizar a diversidade e promover um ensino que respeite as diferentes formas de aprender.

A utilização de objetos culturais e discursivos como a literatura, que apresenta voz, significação, representatividade e pertencimento oferece uma rica possibilidade para a construção de práticas inclusivas que vão além da adaptação de conteúdos, tornando a aprendizagem um processo mais dinâmico, interativo e significativo de todos para todos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo destacou a importância de alinhar práticas discursivas e literárias à educação inclusiva, mostrando como a literatura pode promover a formação de sentidos e identidades. Embora a legislação brasileira tenha avançado na garantia do direito à educação inclusiva, a implementação efetiva nas escolas ainda enfrenta desafios consideráveis.

Outrossim, práticas pedagógicas inclusivas vão além de ajustes curriculares e físicos, exigindo uma mudança na concepção de aprendizagem. Ellis (2018) observa que a formação de professores é essencial para criar um ambiente sensível às diferenças culturais e sociais o que depende de uma formação continuada que permita aos educadores lidar com a diversidade de identidades em sala de aula.

A análise das políticas públicas e marcos legais, como a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a BNCC, confirma que a inclusão escolar é um direito fundamental. No entanto, a implementação dessas políticas ainda é desigual, com muitas escolas enfrentando desafios estruturais.

A pesquisa também evidenciou a necessidade de repensar as práticas discursivas nas escolas, criando um espaço de troca constante sobre diversidade e identidade. A educação inclusiva, ao promover a convivência entre alunos com diferentes necessidades, enriquece o aprendizado e forma cidadãos mais empáticos e críticos.

Por fim, este estudo convenceu-nos de que a literatura, como prática discursiva pedagógica, oferece aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) a oportunidade de se verem representados, refletindo suas vivências de forma plural, e é, de fato fundamental para a flexibilização das práticas de ensino com o fim de uma educação inclusiva, mas, a escassez de representações adequadas e o uso de estereótipos ainda tornam a inclusão “excludente”. Porém, esse desafio só pode ser vencido justamente com o uso de práticas pedagógicas flexíveis que envolvam, também, a própria literatura, como objeto cultural, de forma crítica a favor da inclusão para a construção de sentidos e identidades dos discentes nas perspectivas educacionais inclusivas.

No entanto, a pesquisa teve algumas limitações como a análise que se concentrou em um número reduzido de obras literárias, o que pode não refletir toda a diversidade de representações de personagens com deficiência. Além disso, o estudo foi teórico e documental, e não permitiu uma avaliação direta do impacto dessas práticas no cotidiano escolar.

Por isso, pesquisas futuras podem ampliar o escopo da análise literária, incluindo mais obras na investigação das representações de pessoas com deficiência na literatura infantojuvenil. Também seria proveitoso realizar estudos práticos em sala de aula, focando nas percepções dos educadores e alunos sobre o uso da literatura como dispositivo da educação inclusiva.

Outro direcionamento promissor seria analisar a implementação das políticas públicas nas escolas, com foco na formação docente voltada para a diversidade.

Ademais, pesquisas interdisciplinares que envolvam literatura, psicologia educacional e ciências sociais podem fornecer uma abordagem mais abrangente sobre os efeitos da literatura na construção de identidades.

Por fim, acreditamos, sem dúvida, que a verdadeira inclusão se manifesta quando refletimos não apenas sobre o que somos, mas sobre o que podemos ser juntos, construindo um futuro onde cada identidade e cada voz é ouvida.

REFERÊNCIAS

ASSUMPCÃO, Ana Laura; CASTRAL, Paulo César. Memória, identidade e cultura: condições de pertencimento aos espaços da cidade. *Revista Memória em Rede*, Pelotas, v. 14, n. 27, jul./dez. 2022.

BEYER, H.O. Inclusão e avaliação na escola: de alunos com necessidades educacionais especiais. Porto Alegre: Mediação, 2005.

BRASIL. Decreto Legislativo nº 186, de 9 julho de 2008. Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, 30 de março de 2007. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/99423>. Acesso em: 05 maio. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 14 maio 2025.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 29 abr. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Estatísticas Censo Escolar. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/estatisticas-censo-escolar>. Acesso em: 28 maio 2025.

CARRASCO, Walcyr. As asas do Joel. 2. ed. São Paulo: Quinteto Editorial, 1998.

CAPELLINI, Vera Lúcia Messias Fialho; RODRIGUES, Olga Maria Piazzentin Rolim; SANTOS, Danielle Aparecida do Nascimento dos. Diversidade e Cultura Inclusiva. São Paulo: Unesp, 2014.

CHAVES, Kong. In-Disciplina – De alunos? De pais? De professores? Foco Editora, Caruaru-PE, 2006.

CURY, Augusto Jorge. Pais brilhantes, professores fascinantes. Editora Sextante, Rio de Janeiro, 2003.

DINIZ, D. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2007.

ELLIS, P. A formação docente e a educação inclusiva: desafios e possibilidades. Revista de Educação Inclusiva, 7(2), 47-59, 2018.

FAVERO Osmar, FERREIRA Winduz, IRLAND Timothy e BARREIROS Debora Tornar a educação inclusiva, Brasília, UNESCO, 2009.

FIGUEIRA, M. A deficiência nas representações literárias. São Paulo: Editora Inclusão, 2017.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 1996. Disponível em: http://plataforma.redesan.ufrgs.br/biblioteca/pdf_bib.php?COD_ARQUIVO=17338. Acesso em: 17 maio 2025.

FURLANETTO, E. A escola e o aluno: relações entre o sujeito-aluno e o sujeito professor. São Paulo: Avercamp, 2017.

GARCIAS, R.M.C. O conceito de flexibilidade curricular nas políticas públicas de inclusão educacional. Porto Alegre: Mediação, 2007.

GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

MENDES, E.G. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. *Revista Brasileira de Educação*, Campinas, v. 11, n. 33, p. 387-405, set./dez. 2006.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. São Paulo: Editora X, 1993.

OLIVEIRA, I.A. Política de educação inclusiva nas escolas: trajetórias e conflitos. Porto Alegre: Mediação, 2007.

OLIVEIRA, Luana Carolina Rodrigues Santos; FERREIRA, Rosângela Aparecida Araújo. **A história da educação inclusiva.** Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/395835273/A-Historia-Da-Educacao-Inclusiva>. Acesso em: 28 abr. 2025.

PIRES, R. & TREVISAN, R. A acessibilidade e a literatura como práticas pedagógicas inclusivas. *Revista de Educação Inclusiva*, 11(3), 22-37, 2020.

PIZZA, R. A inclusão e o papel da literatura na educação especial. 1991.

SASSAKI, R. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1997.

SILVA, F. M. Inclusão escolar e formação de professores: desafios e possibilidades. Universidade Federal de Uberlândia, 2021.

SOFIATO, Cássia Geciauskas; ANGELUCCI, Carla Biancha. Educação inclusiva e seus desafios: uma conversa com David Rodrigues. *Educ. Pesqui.*, São Paulo, v. 43, n. 1, p. 281-295, jan./ mar. 2017.

SOUZA, F. V. C. A construção de práticas pedagógicas inclusivas mediadas pela ludicidade. *Cadernos da Fucamp*, v.18, n.32, p.183-197, 2019.